

Mobilisering historische meetreeksen Stichting Bargerveen

Eindrapportage NLBIF call 2023

December 2025

Joost Vogels

Jan Kuper

COLOFON

Titel: Mobiliseren historische meetreeksen Stichting Bargerveen
Kenmerk: Eindrapport
Auteurs: Joost Vogels & Jan Kuper
Foto voorkant: Grauwe Klauwier met gevangen spin. Foto: Koos Dansen

Stichting Bargerveen | Nijmegen | December 2025

www.stichtingbargerveen.nl | www.linkedin.com/company/stichting-bargerveen

Inhoudsopgave

1	Aanleiding van dit project	2
2	Aanpak	3
2.1	Gegevens vergaring	3
2.2	Van Excel tabel naar database	4
2.3	Ordenen en herstructureren in database omgeving	5
2.4	Bestaande KLASSE database aanpassingen.....	5
2.5	Van Database naar GBIF leesbaar format.....	6
3	Resultaten	7
3.1	Beschikbaar gekomen informatie.....	7
3.2	Tot slot	9
3.3	Dankwoord	9
4	Literatuur	10
5	Bijlage(n).....	14
5.1	R script voor KLASSE inleesbaar format.....	14
5.2	R scripts voor KLASSE naar GBIF format.....	17
5.2.1	Script voor check en opbouw correct GBIF taxon lijst.....	17
5.2.2	Script voor omzetten KLASSE output to GBIF import ready file	18

1 Aanleiding van dit project

Stichting Bargerveen is een onafhankelijke onderzoeksinstituting die kennis ontwikkelt voor systeemgericht natuurherstel. Samen met beheerders lossen wij prangende ecologische vraagstukken op uit de praktijk van natuur- en waterbeheer door het uitvoeren van onderzoek. Stichting Bargerveen werkt zonder financieel winstoogmerk. Onze winst bestaat uit het ontwikkelen en delen van kennis.

Door het uitvoeren van onderzoek naar verbetering van natuurherstel heeft de stichting ruim drie decennia data over het voorkomen van terrestrische en aquatische fauna verzameld: vanaf 1991 in het Bargerveen en vanaf 1997 in Nederland en omliggende landen. De aanwezigheid en trends van soorten worden gebruikt om de kwaliteit van natuurterreinen te duiden. Alle onderzoeken samen hebben vanaf 1991 meer dan 100.000 waarnemingen van meer dan 2000 soorten aquatische en terrestrische ongewervelden opgeleverd, verspreid over vrijwel alle Nederlandse landschappen: hoogvenen, droge bossen, heide, kustduinen, stuifzanden, etc.

Vanwege de sterke focus op (experimenteel) onderzoek ten behoeve van natuurherstel is er – in tegenstelling tot monitoring gericht onderzoek – bij Stichting Bargerveen nooit een beleid ontstaan om de verspreidingsgegevens van verschillende onderzoeken te bundelen in één database. De basisgegevens waren aanwezig in losse projectbestanden met een breed scala aan formats en indelingsvormen. Voor het begrijpen van veranderingen in biodiversiteit en verspreidingspatronen van soorten is het echter zeer zinvol om ook deze verspreidingsdata te ontsluiten voor een breder publiek. De database structuur die hiervoor is ontwikkeld is daarnaast een basis voor de opslag van nieuwe gegevens uit toekomstige (of nog af te ronden) onderzoeksprojecten. Hierdoor zijn de historische én nieuwe data niet alleen binnen de stichting makkelijker raadpleegbaar, maar is een aanvulling op de al bestaande dataset veel eenvoudiger uitvoerbaar.

2 Aanpak

2.1 Gegevens vergaring

Bij aanvang van het project was de meeste data (hoofdzakelijk verspreidingsgegevens van ongewervelden) zeer gefragmenteerd opgeslagen. Vaak waren de gegevens enkel beschikbaar als in Excel opgemaakte tabellen en decentraal opgeslagen in de bestandsstructuur van corresponderende onderzoeksprojecten, en in de bestandsstructuur van de afzonderlijke projectleiders. Als eerste stap zijn daarom al deze bestanden bij elkaar gebracht. In totaal leverde dit meer dan 350 afzonderlijke bestanden op.

Een tweede complicerende factor was de kwaliteit van de data van deze bestanden. Dit varieerde van nagenoeg "complete" datasets waarin bemonsteringsmethode, aantal, soortnamen, coördinaten en vangstdata en/of periode in één enkel bestand gestructureerd waren opgeslagen tot (in het ergste geval) lijsten van soortnamen en aantallen met monstercodes, maar zonder data, coördinaten of vangstmethode. Een categorie daar tussenin waren losse bestanden waarin de waarnemingen/vangsten los van de locaties en data waren opgeslagen, maar met enige moeite nog wel traceerbaar en te relateren aan elkaar. Veel bestanden behoorden tot de laatste categorie.

Om te kunnen besluiten of een bestand bruikbaar was voor opname in de database zijn deze op basis van drie criteria beoordeeld:

- Compleetheit van de minimale vereiste gegevens: "wat, hoe, wanneer en waar"; met andere woorden: is soortinfo, monster/waarnemingsvorm/datum van vondst/waarneming en locatie bekend en opgeslagen?
- Eenvoud van omzetting: zijn de gegevens gestructureerd opgeslagen om makkelijk te worden omgezet in een database-leesbaar format?
- Grootte van de dataset – is het een uitgebreide dataset met veel soorten, of een bescheiden dataset?

Het eerste criterium was een hard criterium – bestanden waarvan deze basis gegevens niet compleet waren zijn niet meegenomen. De overige twee criteria werden in de praktijk gebruikt als afweging: hoe veel tijd kost het om een dataset om te zetten naar een leesbaar format, en hoe veel gegevens (records) levert dat uiteindelijk op?

Als eerste actie binnen het project is daarom een overzichtstabel gemaakt van alle verzamelde datasets die records van soorten bevatten, met in kolommen informatie over de genoemde minimale vereisten voor opname, samen met eventuele aanvullende eigenschappen of nuttige informatie over de dataset (Fig. 2.1).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1														
2	pat	file	priorite	Meent	CHEC	Wat	TODO	Dataformat		Coordinaten	Nauwk	Stelsel	Datu	Tijdst
3	Hein	00. Loc	5	JA	NEE		soortomsc	LONG		TRACEERBAAR			JA	
4	Hein	01. Ven	5	JA	NEE	3-uur: kan niet inl	wide/ongestruc			TRACEERBAAR			JA	JA
5	Hein	02. Gre	5	JA	NEE	3-uur: kan niet inl	wide/ongestruc			TRACEERBAAR			JA	
6	Hein	03. Bro	5	JA	NEE	3-uur: kan niet inl	wide/ongestruc			TRACEERBAAR			JA	
7	Hein	04. Dat	5	JA	NEE	3-uur: kan niet inl	wide/ongestruc			TRACEERBAAR			JA	
8	Hein	05. Det	5	JA	NEE		soortomsc	LONG		TRACEERBAAR			JA	
9	Hein	06. DET	5	JA	NEE		soortomsc	LONG		TRACEERBAAR			JA	
10	Hein	07. Doc	5	JA	NEE		soortomsc	LONG		TRACEERBAAR			JA	
11	Hein	08. Doc	5	JA	NEE		soortomsc	LONG		TRACEERBAAR			JA	
12	Hein	09. Duu	5	JA	JA		soortomsc	wide/ongestruc		TRACEERBAAR			JA	
13	Hein	10. Fau	5	JA	JA		soortomsc	wide/ongestruc		TRACEERBAAR			JA	
14	Hein	11. Van	5	JA	JA		soortomsc	wide/ongestruc		TRACEERBAAR			JA	
15	Hein	12. Laa	5	JA	JA		soortomschrijving/coordin			TRACEERBAAR			JA	
16	Hein	13. Libe	5	JA	NEE		soortomschrijving			JA			JA	
17	Hein	14. Mac	2	JA	JA	micro	soortomsc	wide/ongestruc		TRACEERBAAR			JA	
18	Hein	15. Mal	5	JA			soortomsc	wide/ongestruc		TRACEERBAAR			JA	
19	Hein	16. Mal	5	JA	JA		soortomsc	wide/ongestruc		TRACEERBAAR			JA	

Fig. 2.1 Snippet van de overzichtstabel gebruikt voor de selectie van gegevensbronnen.

2.2 Van Excel tabel naar database

Het meeste werk in dit project is besteed aan het omzetten van Excel-files naar een geautomatiseerd door een computer leesbaar format. Om dit zo efficiënt mogelijk aan te pakken is er een Excel template bestand aangemaakt met drie tabbladen (Fig. 2.2):

- Meta info: enkele velden, waaronder projectnaam, projectleider, publicatie (wanneer bekend), gehanteerde monstermethoden, etc.
- Samplingpoints: tabblad met daarin alle losse sampling points/events waarin de bemonstering plaatsvond. Lat/lon of RD X en Y coördinaten, bemonsteringsdata, habitattype en monstertype werden hierin in een long format vastgelegd. Elk sampling event kreeg tevens een unieke SamplingCode, later te gebruiken voor koppeling records aan samplingevents. Velden waren: SampCode, Lat, Lon, Prec, Regio, Plaats, Gebied, Site, Datum, Leg, MonsterType, Habitat1, Habitat2, Opmerkingen.
- Records: alle soort records uit het project. Elk record kreeg een corresponderend samplingCode referentie, corresponderend met het samplingevent waarin het desbetreffend taxon werd aangetroffen. Velden waren: SampCode, Stadium, Aantal, Sekse, Opmerking, Taxon, Det., Det.jaar, Leg., Zekerheid.

Deze Excel bestanden zijn vervolgens omgezet naar een format die inleesbaar is in het taxonomisch database programma KLASSE (Fokker & Vorst, 2024). Klasse is een door de Nederlandse Entomologische Vereniging geschreven en onderhouden programma en bevat een lijst van alle in Nederland geaccepteerde soorten (uit het Nederlands soortenregister). Elke vondst van een taxon wordt gekoppeld aan een 'vindplaats' – in GBIF terminologie een sampling event. De structuur en opbouw van de database voldoet daardoor aan veel van de eisen die GBIF aan de vorm van dataopslag stelt, en voor Stichting Bargerveen is het een goedkoop en direct "out of the box" direct werkende database structuur die goed in staat is

om biodiversiteitsbemonsteringen zoals door de stichting worden uitgevoerd gestructureerd op te kunnen slaan. Het heeft bovendien eenvoudige import en export functies die werken op basis van bestanden in .txt of .xlsx format en programma zelf kent een uitgebreide functionaliteit voor selectie, multiple record aanpassingen, taxa toevoegingen, taxon wijzigingen, enz.

Alle gegevensbronnen werden eerst in deze gestandaardiseerde tabelstructuur omgezet, om vervolgens door middel van het in statistisch programma R (R core team, 2024) geschreven script (zie bijlage 5.1) omgezet naar een leesbaar format voor de KLASSE database.

Fig. 2.2 Voorbeeld workflow van omzetting in Excel opgeslagen biodiversiteitsdata naar een gestandaardiseerd R script leesbaar format. Oranje verbindingspijl geeft index-kolom weer op basis waarvan de gegevens gekoppeld werden en naar een enkel long-format tabel konden worden omgezet.

2.3 Ordenen en herstructureren in database omgeving

Eenmaal opgenomen in Klasse is per project in de database omgeving een aantal gegevens toegevoegd:

- Biotoop informatie (wanneer beschikbaar);
- Vangst- of waarnemingsmethode;
- Projectbeschrijving en projectleider

2.4 Bestaande KLASSE database aanpassingen

Alle al eerder in KLASSE opgenomen datasets zijn als onderdeel van dit project ook volledig nagelopen en volgens dezelfde dataformats aangepast en daar waar nodig aangevuld met deze informatie.

2.5 Van Database naar GBIF leesbaar format

Een laatste stap was het omzetten van de data vanuit de KLASSE database naar een GBIF leesbaar format. Dit format bestaat in feite uit een lange redundante .csv tabel, waarbij de invoervelden in de GBIF omgeving “gemapped” moeten worden. GBIF interpreteert in deze omgeving op basis van een soortnaam automatisch een bijpassende soort die in de GBIF database bekend is. Dit doet zij helaas zonder een interactieve check wanneer er meerdere opties mogelijk waren, en dit bleek regelmatig tot fouten te leiden (in het ergste geval – verkeerde soort-toewijzingen). Om dit probleem te omzeilen werd voorafgaand aan het inlezen in de GBIF portal een R script geschreven (zie bijlage 5.2.1) waarin de R packages “taxize” (Chamberlain & Szocs, 2013) en “rgbif” (Chamberlain et al., 2024) gebruikt werden om dit proces voorafgaand door middel van een handmatige controle te laten doorlopen. Met taxize werd de GBIF API geraadpleegd voor de gehele set van soorten in de database. Deze functie vraagt om een handmatige interpretatie als de GBIF API meerdere opties als mogelijkheid retourneert, en dit maakt het dus mogelijk om voor alle soorten waarbij dit van toepassing is de juiste soortnaam te kiezen. Package Rgbif werd vervolgens gebruikt voor het koppelen van aan die taxa gekoppelde velden zoals familie, auteur, publicatie, etc. Door deze methode vooraf toe te passen in een R omgeving werden foutieve interpretaties omzeild, wat de kwaliteit van de dataset duidelijk verbeterde. Uiteindelijk resulteerde dit in een dataset met 99.6% taxon match en geen foute taxon toewijzingen.

In een tweede script (bijlage 5.2.2) werden van het gehele databestand vervolgens de velden (kolomnamen) en ‘entries’ (celinhoud) zoals die in de KLASSE database is opgeslagen omgezet naar standaard veldbenamingen zoals gebruikt in de door GBIF gehanteerde DarwinCore standaard (bijvoorbeeld: voor het levensstadium in KLASSE wordt dit “STD” genoemd, het script hernoemt dit naar het door GBIF gehanteerde “lifeStage”). Nederlandstalige entries (bijvoorbeeld alle in STD (lifeStage) opgeslagen entries ‘juveniel’ worden door het script omgezet in het Engelstalige ‘juvenile’). Het script voert deze omzetting voor alle mogelijke entries in alle mogelijke velden uit. Daarnaast werden eventuele invoerfouten uit de database waar mogelijk gecorrigeerd (denk aan spinnen die als larve in de database staan; moet zijn nimf) en werd meta-informatie, opgeslagen in 1 kolom uit de database geëxtraheerd en wanneer relevant in aparte kolommen weggeschreven. De resulterende tabel werd vervolgens opgeslagen als delimited .txt bestand en dit bestand werd vervolgens in de NLBIF Integrated publishing toolkit ingeladen.

3 Resultaten

3.1 Beschikbaar gekomen informatie

Deze actie heeft uiteindelijk geresulteerd in een database bestaande uit gegevens uit 50 onderzoeksprojecten (zie Tab. 3.2 en literatuurlijst), met in totaal 113361 records (waarnemingen, vondsten, vangsten), uit 11877 afzonderlijke sampling events (vindplaats + datum). Het totaal aantal soorten die in de database is opgenomen is 1958, inclusief verzamelsoorten. De KLASSE database zelf wordt als basis aangevuld met biodiversiteitsinformatie uit lopende en toekomstige projecten (zie voor een impressie Fig. 3.1).

De dataset is gepubliceerd in de GBIF portal en raadpleegbaar via deze link:

<https://www.gbif.org/dataset/38670987-c8d6-4666-8b42-c263b7c80310>

Fig. 3.1 een impressie van de database omgeving in KLASSE (versie 2) waarin alle vangst-, vondst- en telgegevens zijn ondergebracht, inclusief een kaart met alle monsterlocaties binnen Nederland en een deel van België.

In Tab. 3.1 is een overzicht gegeven van relatieve bijdrage van hogere orde taxonomische eenheden. Verreweg de meeste taxa in de database behoren tot de stam van geleedpotigen, daarvan ongeveer de helft tot de orde van spinnen (54760 records, 206809 individuen, 513 taxa). De andere helft bestaat uit insecten, met als belangrijkste groep kevers (31770 records, 186973 individuen en 382 taxa). Andere ruim vertegenwoordigde groepen zijn tweevleugeligen, vliesvleugeligen, haften, wantsen, pissebedden, libellen en vlinders. In totaal zijn 687754 getelde individuen in de database opgenomen. Een overzicht van de relatieve bijdrage van projecten aan de dataset is weergegeven in Tab. 3.2.

Tab. 3.1 Overzicht van individuen, taxa en records in de database op orde niveau.

Orde	Individuen	Taxa	Records	Orde	Individuen	Taxa	Records
Araneae	206809	513	54760	Symphyleona	244	18	83
Coleoptera	186973	382	31770	Glomerida	230	1	126
Diptera	87860	332	4298	Scorpaeniformes	155	1	50
Hymenoptera	37442	275	3677	Crassiditellata	140	6	14
Ephemeroptera	18068	8	149	Petromyzontiformes	126	2	25
Hemiptera	13935	152	1795	Megaloptera	95	3	23
Tubificida	13871	17	118	Pseudoscorpiones	55	2	41
Isopoda	13489	10	1667	Salmoniformes	44	2	23
Odonata	13299	56	1902	Anguilliformes	40	1	33
Mysida	11715	2	13	Decapoda	38	1	3
Poduromorpha	11429	14	160	Arhynchobdellida	30	3	13
Orthoptera	8816	24	628	Littorinimorpha	26	1	1
Lepidoptera	7954	179	3275	Rhynchobdellida	23	6	13
Perciformes	6605	4	375	Neuroptera	18	2	6
Cypriniformes	6495	21	809	Architaenioglossa	17	1	2
Entomobryomorpha	5806	27	207	Geophilomorpha	10	4	10
Amphipoda	5712	9	225	Chordeumatida	8	1	7
Lumbriculida	5238	6	87	Stylommatophora	8	1	6
Gasterosteiformes	5113	2	164	Anthoathecata	5	1	1
Trichoptera	4838	57	730	Siluriformes	5	1	3
Opiliones	4295	20	1218	Passeriformes	3	1	1
Polydesmida	2893	4	445	Soricomorpha	3	1	2
Trombidiformes	2314	67	250	Caudata	2	2	2
Esociformes	1129	2	219	Psocodea	2	1	1
Julida	919	11	649	Dermaptera	1	1	1
Lithobiomorpha	815	9	609	Falconiformes	1	1	1
Sarcoptiformes	760	2	15	Ixodida	1	1	1
Sphaeriida	658	3	13	Neelipleona	1	1	1
Enchytraeida	572	4	50	Plecoptera	1	1	1
Tricladida	308	8	51	Rodentia	1	1	1
Anura	290	7	70	Scolopendromorpha	1	1	1

Tab. 3.2 Overzicht van aantal records, unieke taxa (inclusief hogere orde taxonomische niveaus) en individuen uitgesplitst over de verschillende onderzoeksprojecten waaruit de gegevens afkomstig zijn. Voor een bijbehorende publicatielijst van onderzoeksprojecten, zie de literatuurlijst in dit rapport.

Projectleider	Projectnaam	Records	Taxa	Individen
Joost Vogels	Steenmeel Oude eikenbossen (BE00567) - 2021-2025	24249	522	195083
Gert-Jan van Duinen	Diverse monsters Watermacrofauna NL 1998-1999	2537	264	72568
Hein Van Kleef	Bestrijding en monitoring schadelijke zonnebaars in het Mastbos 2012-2022	1351	201	55762
Hein Van Kleef	Natuurwaarden Taamven 2006-2007	363	134	40586
Hein Van Kleef	Zonnebaars in Noord-Brabant	557	164	40518
Joost Vogels	OBN project - Effectgerichte maatregelen voor het herstel en beheer van faunagemeenschappen van heideterreinen 2006-2010	11834	353	39195
Joost Vogels	OBN project Alternatieven voor plaggen 2011-2013	10248	311	36499
Hein Van Kleef	restoration management effects macroinvertebrates shallow softwater lakes	457	168	25603
Joost Vogels	OBN Onderzoeksproject Akkers in Heidevlank 2010-2012	9314	273	25307
Joost Vogels	OBN project alternatieven voor plaggen fase 2	7032	275	25233
Marijn Nijssen	monitoring Verlengde Winkelberg 2018	838	96	23144
Gert-Jan van Duinen	Macrofauna hervernatting Engbertsdijkvenen 2006-2008	6950	154	22405
Hein Van Kleef	OBN vooronderzoek Broekse Wielen 2007	611	254	21552
Hein Van Kleef	OBN onderzoek Zonnebaars	1697	36	19629
Marijn Nijssen	OBN Stuifzanden 2006-2010	2862	331	15669
Hein Van Kleef	Salinization formerly brackish freshwater wetlands	63	9	14092
Joost Vogels	Brabant Water effectiviteit Kalkslib	214	46	10486
Joost Vogels	Branden en drukbegrazig als PAS maatregel - Provincie Noord-Brabant	3861	217	10380
Joost Vogels	Opstellen beheerplan Teut, Tenhaagdoornheide en bossen van Kelchterheof	3367	261	10313
Hein Van Kleef	Macrofaunamonitoring Kingbeek 2014-2015	1088	109	10068
Joost Vogels	SUPERB monitoring fauna (BE00717) - 2023	2353	215	8640
Gert-Jan van Duinen	Macrofauna Deurnese Peel/Mariapeel 2006-2007	1326	162	8315
Joost Vogels	Effectiviteit van slow release mineralengiften op kwaliteit van bodem vegetatie en fauna - Provincie Noord-Brabant	2844	170	7640
Joost Vogels	TKI effectiviteit IJerslib voor natuurontwikkeling P-rijke gronden[27x]	315	49	7626
Hein Van Kleef	Vennen Chironomidae 1983 + 2004	1023	58	5925
Joost Vogels	Monitoring Brand Strabrecht 2011-2012	2245	227	5221
Joost Vogels	Monitoring P-bemesting - OBN Droog Zandlandschap	1013	54	5080
Hein Van Kleef	OBN vooronderzoek natuurherstel Malpievenen 2004-2006	1006	123	4859
Toos van Noordwijk	OBN fase 2 Uitbreiding en herstel van Zuid-Limburgse hellingschraallanden 2009-2013	1317	185	4443
Joost Vogels	Effectiviteit van slow release mineralengiften op kwaliteit van bodem vegetatie en fauna - Provincie Noord-Brabant - Fase 2	1552	106	3593
Joost Vogels	effecten van brand op vegetatie en fauna in de Nederlandse duinen 2004-2006	943	64	3197
Joost Vogels	Begrazing Kraansvlak 2004-2005	527	41	3145
Hein Van Kleef	OBN vennen in een veranderend klimaat	273	92	3009
Marijn Nijssen	OBN beheeroptimalisatie hellingschraallanden	1108	179	2938
Marijn Nijssen	BACI Vlieland langlopend begrazingsonderzoek 2018	809	86	2815
Hein Van Kleef	herstel Greveschutven 2015-2017	374	97	2712
Peter Beusink	Dieetonderzoek Grauwe Klauwier Cottessen 2000	767	54	2617
Joost Vogels	Stageonderzoek effecten vermosing Campylopus introflexus op fauna Violo-Coryneporetum	940	112	2488
Joost Vogels	OBN Ontwikkeling droge heischrale graslanden op voormalige landbouwgronden	396	50	2429
Hein Van Kleef	Monitoring Broekse Wielen 2021	117	22	2308
Joost Vogels	Onderzoeksproject Hoeveerheide 2005	462	127	1716
Hein Van Kleef	venherstel Turnhouts Vennengebied-West 2007	430	80	1703
Hein Van Kleef	hydrologie en biotische nulmeting Laagveld	276	26	1341
Joost Vogels	BE00653 - Effectiviteit van slow release mineralengiften op kwaliteit van bodem vegetatie en fauna - Provincie Noord-Brabant - Fase 3	450	33	914
Hein Van Kleef	quicksan macrofauna Vorrelveen	307	90	711
Bart Wouters	Voorbereidingsplan Kustduinen en Onderzoeksprogramma levende duinen 2007-2011	477	80	656
-	1250 soortendag Bargerveen 18/19 mei 2018	73	39	169
Joost Vogels	OBN veranderingen voedselkwaliteit - Be00744	82	38	121
Joost Vogels	Life Nardus Limosa	25	14	115
Joost Vogels	Herstel Heischrale graslanden Gelderland	38	24	53

3.2 Tot slot

De opgebouwde KLASSE omgeving, in combinatie met de gestandaardiseerde formats voor gegevens aanleveren en de in R geschreven scripts voor omzetting van en naar inleesbare dataformats is voor de stichting een duidelijke stap voorwaarts in het opslaan van biodiversiteitsdata. Met de huidige *toolset* kan nu relatief eenvoudig en kostenefficiënt de huidige in GBIF gepubliceerde dataset worden aangevuld met aanvullende nieuwe gegevens. Te overwegen is om dit op regelmatige basis (bijvoorbeeld éénjaarlijks) uit te gaan voeren.

3.3 Dankwoord

We danken Marijn Nijssen, Hein van Kleef en Gert-Jan van Duinen voor het grasduinen in hun oude projectbestanden en ordenen van hun gegevens. Joël Groen en Juliette van der Schoor bewerkten de Excel files zodat ze gemakkelijk inleesbaar waren voor opname in de KLASSE database. Jeroen Creuwels wordt bedankt voor zijn assistentie bij het overdragen van de gegevens aan GBIF via de NLBIF integrated publishing toolkit.

4 Literatuur

- Bobbink, R., S. de Goeij, J. J. Vogels & P. Verbeek 2006. Wetenschappelijke onderbouwing van de beheergerichte maatregelen in het gebied Hoeverheide (Kamp van Beverlo). Onderzoekcentrum B-WARE, Natuurbalans-Limes Divergens & Stichting Bargerveen, Nijmegen, 136 pag.
- Brouwer, E., & H. Van Kleef. 2007. Natuurwaarden in het Taamven en mogelijkheden voor herstel.
- Brouwer, E., & H. Van Kleef. 2016. Onderzoek hydrologie en biotische nulmeting Laagveld. Eindrapportage.
- Chamberlain, S. & E. Szocs 2013. Taxize - taxonomic search and retrieval in R. *F1000Research* 2:191.
- Chamberlain, S., V. Barve, D. Mcglinn, D. Oldoni, P. Desmet, L. Geffert & K. Ram. 2024. `_rgbif`: Interface to the Global Biodiversity Information Facility API. R package version 3.8.1.
- Dorland, E., Y. Fujita, W. Chardon & A. L. de Jong 2017. Toepassing van drinkwaterslib op fosfaatrijke gronden t.b.v. natuurontwikkeling. KWR, Nieuwegein, 87 pag.
- Fokker, J. & O. Vorst. 2024. Klasse versie 2.0.101.
- Jansen, A. J. M., G. de Blust, J. J. Vogels & P. de Becker 2016. Landschapsecologische systeemanalyse Vlaams Natuurterrein Teut, Tenhaagdoorn en de domeinbossen van Kelchterhoef deel 2: uitkomsten vervolgonderzoek. 105 pag.
- Loeb, R., A. van der Bij, R. Bobbink, J. Frouz, J. Vogels, P. Benetková & R. van Diggelen 2017. Ontwikkeling van droge heischrale graslanden op voormalige landbouwgronden: eindrapportage fase 2. VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren, Driebergen, 159 pag.
- Loeb, R., J. Vogels, M. Scherpenisse, E. Verbaarschot, M. Weijters, E. Verbruggen, W.-J. Emsens, S. Findeisen, P. Verbeek, D. Tak & R. Bobbink 2025. Herstelmaatregelen heischrale graslanden provincie Gelderland. Onderzoekcentrum B-WARE, Nijmegen, 213 pag.
- Nijssen, M., M. J. P. M. Riksen, L. Sparrius, L. Kuiters, A. Kooijman, R. J. Bijlsma, P. Jungerius, A. Van den Burg, H. F. Van Dobben, R. Ketner-Oostra, C. A. M. van Swaay, C. van Turnhout & R. W. de Waal 2011. Effectgerichte maatregelen voor het herstel en beheer van stuifzanden - OBN stuifzandonderzoek 2006-2010. DKI-EL&I, Den Haag, 293 pag.
- Nijssen, M., R. Bobbink, M. Geertsma, R. Huiskes, J. Kuper, M. Scherpenisse, N. Smits, E. Bohnen-Verbaarschot, P. Verbeek, R. Versluijs, M. Wallis de Vries, M. Weijters, B. Wouters & B. Aukema 2016. Beheeroptimalisatie Zuid-Limburgse hellingschraallanden - Effecten van gefaseerde begrazing op bodem, vegetatie en fauna. VBNE, Driebergen, 183 pag.
- Nijssen, M. E., W. Bakker, J. Brouwer, J. T. Kuper & N. A. C. Smits 2019. Ontwikkeling van fauna en vegetatie in herstelde hellingschraallanden op de Verlengde Winkelberg. Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE), Driebergen, 56 pag.
- Nijssen, M., Kuiters, L., Smits, N., Kramer, H., Kuper, J., Brouwer, J. & Vogels, J., 2020. Langetermijneffecten van extensieve duinbegrazing in kalkarme kustduinen.
- R Core Team. 2024. R: A language and environment for statistical computing versie 4.3.2.

- Sitters, J., M. Weijters, D. van Pul, R. Bobbink, J. Bruggink, M.-C. Petersdorf, H. Siepel, J. Vogels, K. Geurts, J. van der Schoor, P. C. Jansen, E. Verbruggen, W. J. Emsens, S. de Goeij & M. Scherpenisse (in prep). Steenmeeltrials voor herstel van Oude eikenbossen op arme zandgronden (H9190). Onderzoekcentrum B-WARE iov Provincie Gelderland
- Vanderhaeghe, F., E. Brouwer, H. van Kleef, S. Van Den Broeck & B. Vercoetere 2008. Expertenadvies prioritair venherstel Turnhouts Vennengebied-West Bestek N4TV02/venherstel
- Van Dijk, G., L. P. Lamers, R. Loeb, P.-J. Westendorp, R. Kuiperij, H. H. van Kleef, M. Klinge, & A. J. Smolders. 2019. Salinization lowers nutrient availability in formerly brackish freshwater wetlands; unexpected results from a long-term field experiment. *Biogeochemistry* 143:67-83.
- Van Duinen, G.-J. A., A. M. T. Brock, J. T. Kuper, R. S. E. W. Leuven, T. M. J. Peeters, J. G. M. Roelofs, G. van der Velde, W. C. E. P. Verberk & H. Esselink 2003. Do restoration measures rehabilitate fauna diversity in raised bogs? A comparative study on aquatic macroinvertebrates. *Wetlands Ecology and Management* 11:447-459.
- Van Duinen, G-J. 2008. Evaluatie Hoogveenherstel in Mariapeel & Deurnese Peel - Watermacrofauna. Stichting Bargerveen, Nijmegen, 95 pag.
- Van Duinen, G-J, A. Dees & H. Esselink, 2008. Engbertsdijkvenen - Effecten van hervernatting hoogveenkern op ongewervelde fauna 2006-2008. Eindrapportage. Stichting Bargerveen, Nijmegen, 33 pag.
- Van Kleef, H., E. Brouwer, & H. Esselink. 2006. OBN-Vooronderzoek naar de mogelijkheden voor natuurherstel in de Malpievennen., Stichting Bargerveen, Onderzoekcentrum B-Ware en Radboud Universiteit Nijmegen.
- Van Kleef, H. H., W. C. E. P. Verberk, R. S. E. W. Leuven, H. Esselink, G. Van der Velde, & G. A. Van Duinen. 2006. Biological traits successfully predict the effects of restoration management on macroinvertebrates in shallow softwater lakes. *Hydrobiologia* 565:201-216.
- Van Kleef, H. & E. Brouwer 2008. OBN-vooronderzoek naar de mogelijkheden voor natuurherstel in de Broekse Wielen. Rapport Stichting Bargerveen, Onderzoekcentrum B-ware, Nijmegen.
- Van Kleef, H. 2012. OBN-onderzoek Zonnebaars - Mogelijkheden voor bestrijding van een uitheemse invasieve vis
- Van Kleef, H., R. Van der Burg, J. Van Delft, W. Bosman, & N. De Kort. 2013. Zonnebaars in Noord-Brabant. Onderzoek naar maatregelen tegen negatieve effecten van zonnebaarzen in Brabantse wateren.
- Van Kleef, H. H., & E. Jongejans. 2014. Identifying drivers of pumpkinseed invasiveness using population models. *Aquatic Invasions* 9:315-326.
- Van Kleef, H., H. Tomassen, E. Brouwer, & A. Dees. 2014. Vennen in een veranderend klimaat. Effecten van watertemperatuur, afgenomen verzuring en waterpeilfluctuaties op bodemchemie en fauna.
- Van Kleef, H. 2015. Tussenrapportage macrofaunamonitoring Kingbeek.
- Van Kleef, H., W.C.E.P. Verberk, F.F.P. Kimenai, G. van der Velde, R.S.E.W. Leuven. 2015. Natural recovery and restoration of acidified shallow soft-water lakes: Successes and bottlenecks revealed by assessing life-history strategies of chironomid larvae. *Basic and Applied Ecology* 16(4), 325-334

- Van Kleef, H., A. J. M. Jansen, W. Bleuten, E. Brouwer, B. P. Van Riet, J. H. Bouwman, O. Bleyenga, J. Kuper, N. De Kort, & M. Fliervoet. 2017. Op weg naar herstel van een iconisch ven - het Greveschutven. Stichting Bargerveen, Unie van Bosgroepen, Onderzoekcentrum B-Ware, Brabants Landschap.
- Van Kleef, H. & G. Jenniskens 2021. Monitoring libellen, vissen, amfibieën en medicinale bloedzuiger Broekse Wielen (Grave, Noord-Brabant)
- Van Kleef, H., & Kuper, J. 2022. Quicksan macrofauna Vorrelveen. Nijmegen: Stichting Bargerveen
- Van Kleef, H., & L. Van Veenhuisen. 2023. Bestrijding en monitoring schadelijke zonnebaars in het Mastbos. Stichting Bargerveen
- Van Kleef, H., & L. Van Veenhuisen. 2023. Uitgezette snoek houdt zonnebaars in toom. De Levende Natuur 124:246-249.
- Van Noordwijk, C. G. E., M. J. Weijters, N. A. C. Smits, R. Bobbink, A. T. Kuiters, E. Verbaarschot, R. Versluijs, J. Kuper, W. Floor-Zwart, H. P. J. Huiskes, E. Remke & H. Siepel 2013. Uitbreiding en herstel van Zuid-Limburgse hellingschraallanden. Eindrapportage 2e fase O+BN onderzoek., Directie Agrokennis, Ministerie van Economische Zaken, Den Haag, 167 pag.
- Verbaarschot, E., M. Weijters, B. van de Riet, E. Brouwer, H. Bergsma, J. Vogels & R. Bobbink 2020. Effecten van steenmeeltoediening na 5 jaar op de Strabrechtse heide. RP-17.110.20.17, Onderzoekcentrum B-WARE B.V., Nijmegen, 117 pag.
- Verbaarschot, E., D. Tak, J. Vogels, B. van de Riet, E. Verbruggen, W.-J. Emsens, S. Findeisen, M. Weijters & R. Bobbink 2025. Effectiviteit van steenmeel als herstelmaatregel van droge heide (H4030) in het Natura 2000-gebied Strabrechtse heide. 152 pag.
- Vogels, J. J. 2003. Effecten van vermossing door *Campylopus introflexus* op de bodem-entomofauna van droge duingraslanden (*Violo-corynephorum*). Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen.
- Vogels, J., M. Nijssen, W. C. E. P. Verberk & H. Esselink 2005. Effects of moss-encroachment by *Campylopus introflexus* on soil-entomofauna of dry-dune grasslands (*Violo-corynephorum*). Pag 71-80 in proceedings of the Netherlands Entomological Society Meeting, Groningen.
- Vogels, J. J., M. Nijssen, P. Boer, A. M. Kooijman & H. Esselink 2006. Effecten van brand op vegetatie en fauna in de Nederlandse duinen - Een evaluatie van directe en korte termijn-effecten van experimentele branden op Ameland en Terschelling, het Noord-Hollands duinreservaat en de Amsterdamse Waterleidingduinen. Stichting Bargerveen, Nijmegen, 66 pag.
- Vogels, J. J., M. Nijssen & H. Esselink 2007. Begrazing in het Kraansvlak - Effecten op de entomofauna. Nulmeting 2004-2005. Stichting Bargerveen, Nijmegen, 62 pag.
- Vogels, J., A. Van den Burg, E. Remke & H. Siepel 2011. Effectgerichte maatregelen voor het herstel en beheer van faunagemeenschappen van heideterreinen - Evaluatie en ontwerp van bestaande en nieuwe herstelmaatregelen (2006-2010). DKI-EL&I, Den Haag, 238 pag.
- Vogels, J. J., H. A. H. Jansman, R. Bobbink, M. Weijters, E. Verbaarschot, P. G. A. Ten Den, R. Versluijs & S. Waasdorp 2013. Herstellen van akkers als onderdeel van een intact heidelandschap - de koppeling tussen arme heidegebieden en rijkere gronden. Directie Agrokennis, Ministerie van Economische Zaken, Den Haag, 175 pag.

- Vogels, J. J. & J. Frazao 2013. De zomerbrand op de Strabrechtse Heide 2010-2013 - Monitoring van de korte en middellange termijn effecten op bodemchemie, vegetatie en fauna. Stichting Bargerveen, Nijmegen, 50 pag.
- Vogels, J. J., R. Loeb, E. Brouwer, R. Felix & M. Scherpenisse 2017. Optimaliseren van herstelmaatregelen voor habitattypen van droge heide - De stikstofverwijderingspotentie van de gecombineerde maatregel branden en drukbegrazen. Stichting Bargerveen, Nijmegen, 81 pag.
- Vogels, J. J., W. C. E. P. Verberk, L. P. M. Lamers & H. Siepel 2017. Can changes in soil biochemistry and plant stoichiometry explain loss of animal diversity of heathlands? *Biological conservation* 212, Part B:432-447.
- Vogels, J. J., E. Verbaarschot & R. Bobbink 2019. Effectiviteit van kalkrijk drinkwaterslib als verzuringsbestrijdende maatregel voor herstel van heidesystemen. Stichting Bargerveen, 54 pag.
- Vogels, J., M. Weijters & R. Bobbink 2019. Monitoring fosfaattoevoeging heide. Effecten zeven jaar na inzet experiment., VBNE, Driebergen, 39 pag.
- Vogels, J. 2022. Voedselbeschikbaarheid weidevogels in relatie tot herstel heischrale graslanden - 2e voortgangsrapport LIFE18 NAT/BE/000576 – LIFE NARDUS LIMOSA. Stichting Bargerveen, Nijmegen, 63 pag.
- Wallis de Vries, M. F., R. Bobbink, E. Brouwer, K. Huskens, E. Verbaarschot, R. Versluijs & J. J. Vogels 2014. Drukbegrazing en chopperen als alternatieven voor plaggen van natte heide - Effecten op korte termijn en evaluatie van praktijkervaringen. Rapport OBN191-NZ, Ministerie van Economische Zaken, Den Haag, 178 pag.
- Wallis de Vries, M., K. Huskens, J. J. Vogels, R. Versluijs, R. Loeb, E. Brouwer & R. Bobbink 2018. Alternatieven voor plaggen van natte heide - Effecten op middellange termijn. VBNE, Driebergen, 109 pag.
- Weijters, M., R. Bobbink, E. Bohnen-Verbaarschot, B. Van de Riet, J. Vogels, H. Bergsma & H. Siepel 2018. Herstel van heide door middel van slow release mineralengift. Resultaten van 3 jaar steenmeelonderzoek., VBNE, Driebergen, 216 pag.
- Wouters, B. & E. Remke 2012. Onderzoeksprogramma Levende Duinen. Stichting Bargerveen, Nijmegen, 150 pag.

5 Bijlage(n)

5.1 R script voor KLASSE inleesbaar format

```
###loading libraries
library(tidyverse)
library(readxl)
library(writexl)
setwd('NLBIF')
list.files('Base Files')
dataset<-"[fill in excel file name name to convert to klasse format]"
#get all relevant data from excel files
meta<-read_excel(paste0('Base Files/', dataset), sheet='metainfo') #reads meta data information
samples<-read_excel(paste0('Base Files/',dataset), sheet='samplingpoints') reads sampling point
information
records<-read_excel(paste0('Base Files/',dataset), sheet='records') # reads records information
KlasseNames<-read_excel('KLASSEFIELDS.xlsx', sheet='klasseFields') # reads a pre-defined file needed to
map the correct names.
# combine all information
samples2<-bind_cols(samples,
  Projectleider=meta$Projectleider,
  Projectcode=meta$ProjectCode,
  PublicatieNaam=meta$PublicatieNaam,
  PublicatieDOI=meta$PublicatieDOI,
  Dataset=meta$Dataset)
AllCombined<-left_join(samples2, records, by='SampCode') # match records to sampling points

###add columns in case they are missing from the file
#add RdX column with zero values if missing
if (!"RdX" %in% names(AllCombined)) {
  AllCombined <- AllCombined |>
  mutate(RdX = NA)
}
#add RdY column with zero values if missing
if (!"RdY" %in% names(AllCombined)) {
  AllCombined <- AllCombined |>
  mutate(RdY = NA)
}
#add RdX column with zero values if missing
if (!"Lat" %in% names(AllCombined)) {
  AllCombined <- AllCombined |>
  mutate(Lat = NA)
}
#add RdY column with zero values if missing
if (!"Lon" %in% names(AllCombined)) {
  AllCombined <- AllCombined |>
  mutate(Lon = NA)
}
if (!"Label" %in% names(AllCombined)) {
  AllCombined <- AllCombined |>
  mutate(Label = NA)
}
```

```

}
if (!"Col." %in% names(AllCombined)) {
  AllCombined <- AllCombined |>
  mutate(Col. = NA)
}
if (!"Leg." %in% names(AllCombined)) {
  AllCombined <- AllCombined |>
  mutate(Leg. = "SBV")
}
if (!"Det." %in% names(AllCombined)) {
  AllCombined <- AllCombined |>
  mutate(Det. = NA)
}
if (!"Habitat1" %in% names(AllCombined)) {
  AllCombined <- AllCombined |>
  mutate(Habitat1 = NA)
}
if (!"Habitat2" %in% names(AllCombined)) {
  AllCombined <- AllCombined |>
  mutate(Habitat2 = NA)
}
if (!"Opmerkingen" %in% names(AllCombined)) {
  AllCombined <- AllCombined |>
  mutate(Opmerkingen = NA)
}
if (!"Opmerking" %in% names(AllCombined)) {
  AllCombined <- AllCombined |>
  mutate(Opmerking = NA)
}
if (!"Zekerheid" %in% names(AllCombined)) {
  AllCombined <- AllCombined |>
  mutate(Zekerheid = NA)
}
if (!"Sekse" %in% names(AllCombined)) {
  AllCombined <- AllCombined |>
  mutate(Sekse = "Ex")
}
if (!"Bron" %in% names(AllCombined)) {
  AllCombined <- AllCombined |>
  mutate(Bron = "wn")
}

```

#Add text strings for long text field, select and rename headers and save to KLASSE readable excel

```

ForKLASSE<-AllCombined |> bind_cols(Hab1='Habitat1',
  Hab2='Habitat2',
  Opm='Opmerkingen',
  Proj='Projectleider',
  Pub='Publicatie',
  DOI='DOI',
  Dat='Dataset',
  Mons='Bemonstering') |>

```

combine text strings for long text

```

unite(AA, Dat, Dataset, sep= ' = ', remove=F, na.rm=T)|>
unite(BB, Proj, Projectleider, sep= " = ", remove=F, na.rm=T) |>
unite(CC, Mons, MonsterType, sep=" = ", remove=F, na.rm=T) |>
unite(DD, Hab1, Habitat1, sep=" = ", remove=F, na.rm=T)|>
unite(EE, Hab2, Habitat2, sep=" = ", remove=F, na.rm=T)|>
unite(FF, Opm, Opmerkingen, sep=" = ", remove=F, na.rm=T)|>
unite(GG, Pub, PublicatieNaam, sep=" = ", remove=F, na.rm=T)|>
unite(HH, DOI, PublicatieDOI, sep=" = ", remove=F, na.rm=T) |>
# combine text strings for long text round 2
unite(`Lange tekst`, AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH, sep= " | ", remove=F, na.rm=T) |>

```

```
#select fields and save to file
```

```

select(Datum=Datum,#4KLASSE,
  Regio=Regio,
  Plaatsnaam=Plaats,
  Gebied=Gebied,
  Site=Site,
  `Coördinaten Geo breedte`=Lat,
  `Coördinaten Geo lengte`=Lon,
  `Coördinaten RD x-coördinaat`= RdX,
  `Coördinaten RD y-coördinaat`= RdY,
  `Coördinaten precisie`= Prec,
  `Korte tekst`= Projectcode,
  `Lange tekst`= `Lange tekst`,
  Taxon=Taxon,
  Aantal=Aantal,
  Sekse=Sekse,
  Stadium=Stadium,
  Bron=Bron,
  Label=Label,
  Opmerking=Opmerking,
  `Col.`=`Col.`,
  `Leg.`=`Leg.`,
  `Det.`=`Det.`,
  `Det.jaar`=`Det.jaar`,
  Zekerheid=Zekerheid
)

```

```
#save to klasse readable import file
```

```

ForKLASSE|>
write_xlsx(paste0('2KLASSE/', dataset))

```

5.2 R scripts voor KLASSE naar GBIF format

5.2.1 Script voor check en opbouw correct GBIF taxon lijst

```
###loading libraries dit heb je nodig
library(tidyverse)
library(lubridate)
library(readxl)
library(writexl)
library(taxize)
library(rgbif)

setwd('NLBIF')

list.files('KlasseExportFiles')
DatSet<- "StiBa records DB full_v3.xlsx" # complete DB export filenaam
NameStr<-read_excel("naamlijst.xlsx") # lijst van kolomnamen corresponderend datatype
xml_version<-read_excel(paste0("KlasseExportFiles/",DatSet), col_types=NameStr$Type) # leest export file
in en zet datatype per kolom volgens NameStr
ProjList<-read_excel("USE/projectlijst met publicaties.xlsx") #lijst met corresponderende publicaties,
opgebouwd uit onderstaande code, voor toevoeging publicatienamen

# get GBIF ids for each taxon (with checks)
# better handler for gbif ids using taxize, omitting errors as NA.
# Do this once in a while and then save the output (long and tedious process)
#####
safe_get_gbifid <- possibly(
function(name) get_gbifid(name, ask = T, messages = T, method = "lookup"),
otherwise = NA
)

#only keep records with a taxon in the list (splits taxa record rows from site collection info rows)
taxlist<-xml_version |>
  filter(is.na(NAME))
#get a list of all unique taxa
taxa<-unique(taxlist$TAXON)

#replace two problem taxa; GBIF incorrectly auto-resolves this to a wrong taxon
taxlist <- taxlist |>
  mutate(TAXON = if_else(
    TAXON == "Zygoptera",
    "Odonata",
    TAXON)) |>
  mutate(TAXON = if_else(
    TAXON == "Crustacea",
    "Arthropoda",
    TAXON))

# get gbif ids, if more than one option, ask user to choose the right option
gbif_ids <- map_chr(taxa, safe_get_gbifid)

GbifTaxa<-data.frame(taxa, gbif_id = gbif_ids)
dim(filter(GbifTaxa, is.na(gbif_id))) #check
```

```
dim(filter(GbifTaxa, !is.na(gbif_id))) #check2
```

```
#Write to file
```

```
write_xlsx(GbifTaxa, path = "USE/GbifTaxa.xlsx")
```

5.2.2 Script voor omzetten KLASSE output to GBIF import ready file

```
###loading libraries dit heb je nodig
```

```
library(tidyverse)
```

```
library(lubridate)
```

```
library(readxl)
```

```
library(writexl)
```

```
library(taxize)
```

```
library(rgbif)
```

```
setwd('NLBIF')
```

```
list.files('KlasseExportFiles') #check if/which files are present
```

```
DatSet<- "StiBa records DB full_v3.xlsx" # complete DB export filenaam
```

```
NameStr<-read_excel("naamlijst.xlsx") # lijst van kolomnamen corresponderend datatype
```

```
xml_version<-read_excel(paste0("KlasseExportFiles/",DatSet), col_types=NameStr$Type) # leest export file in en zet datatype per kolom volgens NameStr
```

```
ProjList<-read_excel("USE/projectlijst met publicaties.xlsx") #lijst met corresponderende publicaties, opgebouwd uit onderstaande code, voor toevoeging publicatienamen
```

```
# get project list
```

```
#####
```

```
Raw_Project_list<-unique(xml_version$TEXT)
```

```
Raw_Project_list<-as.data.frame(Raw_Project_list)
```

```
write_xlsx(Raw_Project_list, path = "StiBa records project lijst.xlsx")
```

```
desc<-unique(xml_version$DESCRIPT)
```

```
#####
```

```
#get project info from input
```

```
#####
```

```
# code to extract relevant info from projects (can be skipped if project list is saved and up-to-date)
```

```
ProjDesc<-xml_version |> select(TEXT, DESCRIPT)
```

```
# Vectorized helper: takes a character vector, not the whole data frame
```

```
extract_field <- function(text_vector, field) {  
  pattern <- paste0(field, "\\s*=?\\s*([^\"]*)")  
  matches <- str_match(text_vector, pattern)  
  str_trim(matches[, 2])  
}
```

```
# Use on a data frame with 'info' and other metadata columns
```

```
df_parsed <- ProjDesc %>%
```

```
mutate(  
  Dataset = extract_field(DESCRIPT, "Dataset"),  
  Projectleider = extract_field(DESCRIPT, "Projectleider"),  
  Bemonstering = extract_field(DESCRIPT, "Bemonstering"),
```

```

Habitat_1 = extract_field(DESCRPT, "Habitat 1"),
Habitat_2 = extract_field(DESCRPT, "Habitat 2"),
Opmerkingen = extract_field(DESCRPT, "Opmerkingen"),
Publicatie = extract_field(DESCRPT, "Publicatie"),
DOI = extract_field(DESCRPT, "DOI")
) %>%
select(-DESCRPT) # Optional: keep or drop original field

####

# get publication names corresponding with projects
ProjList <- df_parsed |>
  group_by(TEXT) |>
  filter(row_number() == 1) |>
  ungroup() |> select(TEXT, Projectleider, Publicatie, DOI)

write_xlsx(ProjList, path="output/projectlijst met publicaties.xlsx")
#####

# check sampling methods in file
#####
check <- xml_version |>
  filter(NAME == 'vangsttech.') |>
  select(CODE, VALUE)
unique(check$VALUE)

# add to list below if missing in the list below!
samplingList <- xml_version |>
  filter(NAME == 'vangsttech.') |>
  select(CODE, VALUE) |>
  mutate(samplingProtocol = case_match(VALUE,
    "handvangst" ~ "Hand collecting",
    "geklopt" ~ "Beating of understory",
    "gesleept" ~ "Sweep net sampling",
    "gesleept, 100" ~ "Sweep net sampling, 100 sweeps",
    "gesleept, 50" ~ "Sweep net sampling, 50 sweeps",
    "gesleept, 25" ~ "Sweep net sampling, 25 sweeps",
    "potval, formaldehyde" ~ "Pitfall, 4% formaldehyde",
    "potval, formaldehyde, 1 val" ~ "Pitfall, 4% formaldehyde, 1 trap",
    "potval, formaldehyde, 3 vallen" ~ "Pitfall, 4% formaldehyde, 3 traps",
    "potval, formaldehyde, 4 vallen" ~ "Pitfall, 4% formaldehyde, 4 traps",
    "potval, formaldehyde, 5 vallen" ~ "Pitfall, 4% formaldehyde, 5 traps",
    "potval, formaldehyde, 9 vallen" ~ "Pitfall, 4% formaldehyde, 9 traps",
    "strooiselzeef" ~ "Litter sieve",
    "waternet" ~ "Pond net, 20x30cm, 0.5mm mesh size",
    "telling" ~ "Counting, unspecified",
    "punttelling" ~ "Point counting",
    "punttelling, 30 min" ~ "Point counting, 30 min",
    "transecttelling" ~ "transect counting",
    "surber sampler" ~ "surber stream bottom sampler",
    "appelmoeszeef" ~ "water sieve",
    "zangactiviteit" ~ "point count, calling males",
    "electrovissen enkel" ~ "Electrofishing, 1 device",
    "electrovissen dubbel" ~ "Electrofishing, 2 devices",
    "electrovissen enkel achtervang" ~ "Electrofishing, 1 device with backstop",
    "electrovissen dubbel achtervang" ~ "Electrofishing, 2 devices with backstop",
    "limonadebuisje" ~ "Ant collecting tube, fruit wine",
  ))

```

```

        "bordwaterval" ~ "Pan trap",
        "bordwaterval geel" ~ "Pan trap - yellow",
        "bordwaterval wit" ~ "Pan trap - white",
        "bladmonster" ~ "Leaf sample",
        "emergentieval" ~ "Emergence trap",
        "plagmonster" ~ "Soil column",
        "tullgren stiba opstelling" ~ "Tullgren - large soil samples",
        "tullgren uva opstelling" ~ "Tullgren - small soil samples",
        "vortis" ~ "Vortis insect suction sampler",
        "zichtwaarneming" ~ "Visual record"
    ))

#choose which one you need
taxlist<-xml_version |>
  filter(is.na(NAME)) #only records

#taxlist<-xml_version #including site sampling methods, ecological info, etc.

#CHECK DATA INTEGRITY
unique(samplingList$samplingProtocol)
unique(taxlist$STD)
unique(taxlist$SEX)

taxa<-unique(taxlist$TAXON)

#replace two problem taxa
taxlist <- taxlist |>
  mutate(TAXON = if_else(
    TAXON == "Zygoptera",
    "Odonata",
    TAXON)) |>
  mutate(TAXON = if_else(
    TAXON == "Crustacea",
    "Arthropoda",
    TAXON))

#read GBIF taxa file (see previous script)
GbifTaxa<-read_excel("USE/GbifTaxa.xlsx")
GbifTaxa$gbif_id<-as.numeric(GbifTaxa$gbif_id)
GbifTaxa <- GbifTaxa |> filter(taxa %in% unique(taxlist$TAXON)) #remove faulty synonym duplicates in originally
produced list

#build list of names
GBIF<-lapply(na.omit(GbifTaxa$gbif_id), gbif_name_usage)
#convert to dataframe
GBIFdf<-data.table::rbindlist(GBIF, fill=T)

# species duplicates in GBIFdf
dupl_Names<-unique(GBIFdf$canonicalName[duplicated(GBIFdf$canonicalName)])
Dupes<-GBIFdf |> filter(canonicalName %in% dupl_Names)
GetRid<-Dupes |> filter(issues!="ORIGINAL_NAME_DERIVED")

#remove duplicate entries
GBIFdf<-GBIFdf |> filter(!(issues %in% GetRid$issues & key %in% GetRid$key))

#add our own taxa list to the table
GBIFdf <- left_join(x=GbifTaxa, y=GBIFdf, by=c("gbif_id" = "key"))

```

```

#combine both tables in one main one using taxon as binder
MainTable<-left_join(x=taxlist,y=GBIFdf, by=c("TAXON"="taxa"), relationship = 'many-to-one')

# rejoin sampling method info as an additional column
MainTable<-left_join(x=MainTable, y=select(samplingList,-VALUE), by='CODE')

#add publication name and DOI if present as additional column
pubDOI <- ProjList |>
  mutate(PubDoi = pmap_chr(list(Publicatie, DOI), ~
    str_c(discard(c(...), is.na), collapse = " ")
  )) |> select(TEXT, Projectleider, PubDoi) |>
  mutate(TEXT2 = str_remove(TEXT, "^Project( -)?\\s+")) |>
  mutate(ProjLeadProj = paste0("Project leader: ", Projectleider, " ; Project: ", TEXT2)) |>
  select(TEXT, PubDoi, ProjLeadProj)

MainTable<-left_join(x=MainTable,y=pubDOI, by=('TEXT'), relationship = 'many-to-one')

#code to build main table
exportReady<-MainTable |>
  separate_wider_delim(REGION, delim=".", names=c('Country_abr', 'Province_abr'))|>
  mutate(Start_id = str_c("BARG", CODE, sep = "_")) |>
  group_by(Start_id) |>
  mutate(seq_id = str_pad(row_number(), width = 4, pad = "0")) |>
  ungroup() |>
  #rowwise()|>
  mutate(OccurrenceID=str_c(Start_id, seq_id, sep="_"),
    licence=str_c('CC_BY_NC_4_0'),
    # institutionID=str_c('http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:34071'),
    rightsHolder = str_c('Stichting Bargerveen'),
    # datasetName=str_c('Historic biodiversity records Stichting Bargerveen 19xx-2024'),
    datasetName = str_c("Historic records Stichting Bargerveen 1983-2024"),
    dynamicProperties = ProjLeadProj,
    continent = str_c("EUROPE"),
    countryCode = Country_abr,
    stateProvince = case_match(Province_abr,
      "FR"~"Friesland",
      "GR"~"Groningen",
      "DR"~"Drenthe",
      "OV"~"Overijssel",
      "FL"~"Flevoland",
      "GE"~"Gelderland",
      "UT"~"Utrecht",
      "NH"~"Noord-Holland",
      "ZH"~"Zuid-Holland",
      "ZE"~"Zeeland",
      "NB"~"Noord-Brabant",
      "LI"~"Limburg",
      "AN"~"Antwerpen",
      "NW"~"Nordrhein-Westfalen",
      "RK"~"Ringkøbing",
      "FY"~"Fyn",
      "RB"~"Ribe",
      "VJ"~"Vejle",
      "KO"~"Dalarna",
    ),
    basisOfRecord = ifelse(is.na(LABEL), 'HumanObservation', 'PreservedSpecimen'),

```

```

decimalLatitude = LAT,
decimalLongitude = LON,
coordinateUncertaintyInMeters = DIAM,
geodeticDatum = str_c("WGS84"),
eventDateStart = make_date(YEAR, MONTH, DAY), # get start date
LEN = if_else(is.na(LEN), 0, LEN), #set all NA fields to zero
eventDateEnd = eventDateStart+days(LEN),
eventDate = ifelse(eventDateStart == eventDateEnd, as.character(eventDateStart),
str_c(as.character(eventDateStart), as.character(eventDateEnd), sep="/")),
eventType = str_c('Sample'),
#preparations = ifelse(is.na(Label), NA, 'whole animal (ETOH)'),
recordedBy = if_else(LEG == "SBV", "Stichting Bargerveen", LEG),
identifiedBy = DET,
DateIdentified = DTY,
identificationVerificationStatus = case_match(CER, "Twijfelachtig"~"Doubtful identification", "NA"~NA),
identificationRemarks = ifelse(is.na(LABEL), str_c(REMARK), str_c("Collection Label = ", LABEL, ";", REMARK,
sep=" ")),
organismQuantity = NUM,
organismQuantityType = str_c('individuals'),
sex=case_match(SEX,
  "Vrouw"~"female",
  "Man"~"male",
  "Ex"~"undetermined",
  "Tandem"~"copula"),
lifeStage=case_match(STD,
  "Larve"~"larva",
  "larve"~"larva",
  "Nimf"~"nymph",
  "nimf"~"nymph",
  "Imago"~"adult",
  "imago"~"adult",
  "Juveniel"~"juvenile",
  "juveniel"~"juvenile",
  "Subadult"~"subadult",
  "subadult"~"subadult",
  "Pop"~"pupa",
  "pop"~"pupa",
  "Onb"~"unknown",
  "onb"~"unknown",
  "Onbekend"~"unknown",
  "onbekend"~"unknown",
  "Adult"~"adult",
  "adult"~"adult",
  "Exuviae"~"exuviae",
  "exuviae"~"exuviae",
  "Ei"~"egg",
  "ei"~"egg",
  "Koker"~"case",
  "koker"~"case"
),
taxonID = str_replace(taxonID, "gbif:", "https://www.gbif.org/species/"), #gbif_id,
canonicalName=TAXON,
# pubName = str_extract(DESCRIP, "\\| Publicatie = [^ ]+"),
# pubName = str_remove(pubName, "\\| Publicatie = "),
# doi = str_extract(DESCRIP, "\\| DOI = [^ ]+"),
# pubName = str_remove(doi, "\\| DOI = "),
associatedReferences = PubDoi |>

```

```

# create new combined columns with separator if needed, or leave NA if empty
#unite("locationRemarks", `Korte tekst`, `Lange tekst`, sep = ", ", na.rm = TRUE) |>
mutate(locationRemarks = if_else(`DESCRIPT` == "", NA_character_, `DESCRIPT`)) |>
unite("locality", PLACE, AREA, SITE, sep = ", ", na.rm = TRUE) |>
mutate(locality = if_else(locality == "", NA_character_, locality)) |>
# select only the columns that are required
select(OccurrenceID, rightsHolder, datasetName, dynamicProperties, associatedReferences, continent, countryCode,
stateProvince, locality, basisOfRecord, decimalLatitude, decimalLongitude,
coordinateUncertaintyInMeters, geodeticDatum, eventDate, eventType, samplingProtocol, recordedBy,
identifiedBy, DateIdentified, identificationVerificationStatus, identificationRemarks,
organismQuantity,organismQuantityType, sex, lifeStage, taxonID, kingdom, phylum, order,
family, genus, scientificName, canonicalName, taxonomicStatus)

### correct and repair nonsense info
## repair life stage entries for orders
LifeStageRepair<-read_excel("USE/LifeStageRepair.xlsx") #list of orders with correct life stages

#set nymphal stage orders to nymphs
shouldBeNymphs<-filter(LifeStageRepair, shouldBe == "nymphs") |>select(order)
exportReady <- exportReady |>
mutate(lifeStage = if_else(
order %in% shouldBeNymphs$order & (lifeStage == "larva" | lifeStage == "juvenile"),
"nymph",
lifeStage
))

#set larval stage orders to larvae
shouldBeLarvae<-filter(LifeStageRepair, shouldBe == "larvae") |>select(order)
exportReady <- exportReady |>
mutate(lifeStage = if_else(
order %in% shouldBeLarvae$order & (lifeStage == "nymph" | lifeStage == "juvenile"),
"larva",
lifeStage
))

#set juvenile stage orders to juvenile
shouldBeJuvenile<-filter(LifeStageRepair, shouldBe == "juvenile") |>select(order)
exportReady <- exportReady |>
mutate(lifeStage = if_else(
order %in% shouldBeJuvenile$order & (lifeStage == "nymph" | lifeStage == "larva"),
"juvenile",
lifeStage
))

### end lifestage repair

## recode species aggregates
# code used to generate list of to-be-edited taxa names
# exportReady |> filter (is.na(taxonID)) |> select (order, family, genus, species, canonicalName) |>
distinct(canonicalName) |>
# write_xlsx("USE/species aggregates.xlsx")

specAggList<-read_excel("USE/species aggregates.xlsx", sheet='replacer') # replacer sheet

#build final export ready table
exportReady <- exportReady |>

```

```

mutate(taxonRemarks = if_else(canonicalName %in% specAggList$TaxName, canonicalName, NA_character_))

exportReady <- exportReady |>
  left_join(specAggList, by = c("canonicalName" = "TaxName")) |>
  mutate(canonicalName = coalesce(Replacer, canonicalName)) |>
  select(-Replacer)

#populate scientificName with replacer fields
exportReady <- exportReady |>
  mutate(scientificName = coalesce(scientificName, canonicalName)) |>
  select(-canonicalName)

## end recode species aggregates

#repair eol issues in export file, change everything with \r or \n into "; " solves this:

issues <- exportReady %>%
  mutate(row_num = row_number()) %>%
  filter(if_any(everything(), ~ grepl("\r", .))) %>%
  select(row_num, everything())

exportReady <- exportReady %>%
  mutate(across(where(is.character), ~ gsub("\r", "; ", .)))

exportReady <- exportReady %>%
  mutate(across(where(is.character), ~ gsub("\n", "; ", .)))

#write the file into txt format
write.table(exportReady, file = "2NLBIF/Export_voor_NLBIF_v[fill in number].txt", sep="\t", na="", row.names=F)

```